

Universidad
Politécnica
de Cartagena

Escuela
Técnica
Superior

Ingeniería
Naval y
Oceánica

Actividad Sumativa de Física II

Medición de la circunferencia terrestre

mediante el método de Eratóstenes

Variante de una sola vara en el solsticio de verano

David Conesa Pagán

Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos

Curso académico 2025/2026

Profesor: D. Manuel Conesa Valverde

Departamento: Física Aplicada

Fecha de la medida: 21 de junio de 2026

Medición de la circunferencia terrestre mediante el método de Eratóstenes

Variante de una sola vara en el solsticio de verano (Torre-Pacheco)

David Conesa Pagán

Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos

ETSINO · Universidad Politécnica de Cartagena

Física II — Profesor: D. Manuel Conesa Valverde

21 de junio de 2026

«Para medir la Tierra entera bastaron una vara, su sombra y la audacia de fiarse de la geometría.»

— Inspirado en C. Sagan, *Cosmos*

Resumen

Se reproduce el experimento con el que Eratóstenes de Cirene calculó por primera vez el tamaño de la Tierra en el siglo III a.C., en su versión más sencilla: la de una sola vara medida en el solsticio de verano. El día 21 de junio de 2026, en TORRE-PACHECO (Región de Murcia, $\varphi = 37,742^\circ$ N), se mide al mediodía solar la sombra de una vara vertical de 0,810 m, y con ella el ángulo cenital del Sol $\theta = \arctan(s/L)$. Tomando como base la distancia hasta el Trópico de Cáncer (medida en Google Earth sobre WGS84 como dato externo, igual que Eratóstenes usó la distancia Alejandría–Siena), se calcula la circunferencia terrestre con la proporción $D/C_\oplus = \theta/360^\circ$. El error se propaga de forma lineal (cota máxima) y se contrasta con una simulación Monte Carlo. Se justifica además por qué el método exige una base geográfica amplia —razón por la que se mide en un solo punto y no en dos localidades próximas— y se discute el problema de la circularidad.

1. Introducción

Hacia el año 240 a.C., Eratóstenes de Cirene¹ obtuvo la primera estimación razonablemente precisa del tamaño de la Tierra a partir únicamente de la sombra de un objeto vertical y de una distancia conocida sobre el terreno [1, 2]. Sabía que, el día del solsticio de verano a mediodía, el Sol se reflejaba en el fondo de un pozo en Siena (la actual Asuán): se encontraba justo en el cenit. Ese mismo día y a la misma hora, en Alejandría, una vara vertical sí proyectaba sombra. Midiendo el ángulo de esa sombra ($\approx 7^\circ$) y conociendo la distancia Alejandría–Siena (≈ 843 km), obtuvo la circunferencia completa mediante una simple proporción.

El método se apoya en tres hipótesis físicas y geométricas:

1. La Tierra es aproximadamente esférica.
2. El Sol está tan lejos que sus rayos llegan a la superficie como un haz prácticamente paralelo.

3. El día del solsticio de verano, a mediodía solar, el Sol incide perpendicularmente sobre el Trópico de Cáncer (latitud $\delta = 23,44^\circ$ N).

Bajo estas hipótesis, el ángulo θ que forma el rayo solar con la vertical de un lugar (que es lo que mide la sombra) coincide con el ángulo central subtendido entre ese lugar y el Trópico de Cáncer (Fig. 1). Como el arco mide $D = R_\oplus \theta$ (θ en radianes) y $C_\oplus = 2\pi R_\oplus$, al dividir se cancela el radio y el arco es a la circunferencia lo que θ a la vuelta completa (2π rad = 360°):

$$\frac{D}{C_\oplus} = \frac{\theta}{360^\circ} \implies \boxed{C_\oplus = D \cdot \frac{360^\circ}{\theta}} \quad (1)$$

Este método no requiere un segundo observador: el Trópico de Cáncer hace de «segundo punto», pues en él el Sol no proyecta sombra en el solsticio. Se aplica en TORRE-PACHECO midiendo el ángulo de la sombra y tomando la distancia base de la cartografía, como Eratóstenes la tomó de las caravanas.

¹Director de la Biblioteca de Alejandría, Eratóstenes (276–196 a.C.) fue geógrafo, astrónomo y matemático; el procedimiento que aquí se reproduce es el que le valió el sobrenombre de *padre de la geografía*.

Figura 1. Geometría del método de un solo punto en el solsticio, sobre la Tierra real (textura NASA Blue Marble, con la frontera día/noche). (a) Vista desde el espacio: el haz solar incide paralelo, con el Ecuador y el Trópico de Cáncer rotulados, y se resalta el arco meridiano D entre TORRE-PACHECO y el Trópico de Cáncer. (b) Corte ortográfico a lo largo del meridiano de TORRE-PACHECO, donde los ángulos se proyectan sin deformación: en el Trópico de Cáncer el Sol está en el cenit y la vara no proyecta sombra; en TORRE-PACHECO el mismo rayo forma un ángulo θ con la vertical local, igual al ángulo central $\theta = \varphi - \delta$ que subtiende el arco D . De la proporción $D/C_{\oplus} = \theta/360^{\circ}$ se despeja la circunferencia. Aquí φ es la latitud de TORRE-PACHECO y δ la declinación solar ($23,44^{\circ}$ en el solsticio, igual a la inclinación del eje terrestre).

2. Material y métodos

2.1. Material empleado

- Un recogedor con el mango recto, usado como vara: el mango recto hace de varilla vertical y la base plana permite apoyarlo firme y derecho en el suelo. Longitud del mango $L = (0,810 \pm 0,001)$ m (medida con cinta métrica).
- Nivel de burbuja para comprobar la horizontalidad del suelo.
- Cinta métrica (resolución 1 mm).
- Reloj sincronizado por NTP para fijar el instante del mediodía solar.
- Cartografía WGS 84 (Google Earth) para la distancia al Trópico de Cáncer.
- Cámara para la documentación fotográfica.

2.2. Procedimiento experimental

La medida se toma el 21 de junio de 2026, día del solsticio de verano, siguiendo este protocolo:

1. Cálculo previo del instante del mediodía solar local en TORRE-PACHECO con el algoritmo

del NOAA [7]: $t_{\odot} = 14 : 05$ (CEST). El mediodía solar es el momento en que el Sol cruza el meridiano del lugar y la sombra es mínima y apunta exactamente al norte geográfico.

2. Elección de una superficie horizontal y despejada, verificada con nivel.
3. Colocación del recogedor de pie sobre su base plana, asegurando que el suelo estuviera a nivel y el mango totalmente recto (vertical) para minimizar los errores.
4. En el instante del mediodía solar —cuando la sombra es mínima y apunta al norte geográfico— marcado de su extremo y medida inmediata de la longitud s con la cinta métrica, en una única toma. Se cuidó especialmente identificar el borde nítido de la sombra (umbra) y no la penumbra difusa, fijando el extremo con la mayor precisión posible. Aun así, el contorno conserva una penumbra de varios milímetros porque el Sol no es una fuente puntual; esa penumbra —y no la resolución de la cinta— es la que limita la medida de la sombra, y por ello se le asigna una incertidumbre mayor en el aná-

lisis de errores (§4). La medida se realizó además con cielo despejado y Sol directo: en estas condiciones el Sol actúa como fuente lo más pequeña posible y la penumbra es mínima, mientras que la presencia de nubes o calima dispersaría la luz, agrandaría la fuente efectiva y difuminaría aún más el borde de la sombra.

5. Registro fotográfico del montaje y de la medida.

Figura 2. Montaje experimental en TORRE-PACHECO: medida con cinta métrica de la sombra de la vara vertical (mango recto del recogedor) sobre suelo nivelado, en torno al mediodía solar.

2.3. Hipótesis del modelo

Supuestos físicos

H1. Rayos solares paralelos: a la distancia media Tierra–Sol $d_{\odot} \approx 1,496 \times 10^8$ km, una base $D \sim 1600$ km subtende un paralaje $\sim 10^{-5}$ rad, despreciable.

H2. Tierra esférica de radio medio $R_{\oplus} \approx 6371$ km (achatación real $\sim 0,33\%$); como se mide a lo largo de un meridiano, se compara con la circunferencia *polar*.

H3. En el solsticio, el Sol está en el cenit del Trópico de Cáncer ($\delta = 23,44^\circ$), de modo que el ángulo cenital en TORRE-PACHECO vale $\theta = \varphi - \delta$.

H4. Mediodía solar bien determinado: un error en t_{\odot} desplaza el azimut del Sol, no su altura máxima; por eso la medida se hace en el instante del mediodía solar, cuando la sombra es *mínima*.

3. Resultados

3.1. Geometría del experimento

La figura 1 resume la geometría: el ángulo θ medido entre el rayo solar y la vertical de TORRE-

PACHECO es igual al ángulo central entre TORRE-PACHECO y el Trópico de Cáncer, y por tanto a la fracción de circunferencia que abarca el arco D .

3.2. Medida del ángulo

La sombra define un triángulo rectángulo (Fig. 3) cuyo cateto vertical es la vara L y cuyo cateto horizontal es la sombra s . El ángulo cenital del Sol es

$$\theta = \arctan\left(\frac{s}{L}\right). \quad (2)$$

Figura 3. Triángulo rectángulo formado por la vara vertical L , la sombra s y el rayo solar. La sombra se proyecta en el lado opuesto al Sol; la tangente del ángulo cenital θ es directamente s/L . Esquema con el ángulo exagerado para mayor claridad (el valor medido es $\theta \approx 14,4^\circ$).

Con la sombra medida $s = 0,208$ m y la vara $L = 0,810$ m, la ecuación (2) da

$$\theta = \arctan\left(\frac{s}{L}\right) = 14,4^\circ. \quad (3)$$

El valor teórico esperado, $\theta_{\text{teo}} = \varphi - \delta = 37,742^\circ - 23,44^\circ = 14,3^\circ$, sirve de control: si la medida es buena, θ debe coincidir con él dentro de la incertidumbre (§4).

3.3. Distancia base

La distancia D entre TORRE-PACHECO y el punto del Trópico de Cáncer situado sobre el mismo meridiano se mide directamente sobre cartografía WGS84 con la herramienta de regla geodésica de Google Earth [5]. Es un *dato externo* (no sale de la latitud), igual que la distancia que Eratóstenes tomó de las caravanas:

$$D = 1586 \text{ km } (\pm 5 \text{ km}). \quad (4)$$

Figura 4. Arco meridiano de longitud D entre TORRE-PACHECO ($\varphi = 37,742^\circ$ N) y el Trópico de Cáncer ($\delta = 23,44^\circ$ N), medido sobre el elipsoide de WGS84. Esta distancia, tomada del mapa, es el único «dato prestado» del cálculo.

3.4. Estimación de la circunferencia

Aplicando la ecuación (1) con $\theta = 14,4^\circ$ y $D = 1586$ km:

$$C_{\oplus} = D \cdot \frac{360^\circ}{\theta} = 39645 \text{ km.} \quad (5)$$

El cálculo emplea θ sin redondear ($\theta = 14,402^\circ$); con el valor redondeado $\theta = 14,4^\circ$ se obtendría 39 650 km, diferencia de mero redondeo de presentación.

Resultado experimental

$$C_{\oplus}^{\text{exp}} = (39,6 \pm 0,5) \times 10^3 \text{ km}$$

(valor calculado 39645 ± 537 km, con la incertidumbre redondeada a una cifra significativa).

Valor real (circunferencia polar):

$$C_{\oplus}^{\text{real}} = 40\,008 \text{ km [6].}$$

Desviación relativa: $\varepsilon \approx 0,9\%$.

4. Análisis de incertidumbres

4.1. Propagación lineal (cota de error máximo)

La incertidumbre se propaga por el método del diferencial total [4], sumando el valor absoluto de cada derivada parcial multiplicada por la incertidumbre de su variable. Esto da una *cota superior* del error (caso más desfavorable, en que todos los errores se suman en el mismo sentido).

La circunferencia $C_{\oplus} = 360^\circ D/\theta$ depende de la distancia D (de mapa) y del ángulo θ (medido):

$$\begin{aligned} \Delta C_{\oplus} &= \left| \frac{\partial C_{\oplus}}{\partial D} \right| \Delta D + \left| \frac{\partial C_{\oplus}}{\partial \theta} \right| \Delta \theta \\ &= \frac{360^\circ}{\theta} \Delta D + \frac{360^\circ D}{\theta^2} \Delta \theta. \end{aligned} \quad (6)$$

Dividiendo por C_{\oplus} , la cota relativa es simplemente la suma de las relativas:

$$\frac{\Delta C_{\oplus}}{C_{\oplus}} = \frac{\Delta D}{D} + \frac{\Delta \theta}{\theta}. \quad (7)$$

A su vez, el ángulo $\theta = \arctan(s/L)$ depende de la sombra s y de la vara L . La vara se mide con la cinta métrica, con incertidumbre $\Delta L = 0,001$ m (resolución de 1 mm). En la sombra, en cambio, la incertidumbre no la fija la cinta sino la *penumbra* del borde. El Sol no es una fuente puntual: subtende $\sim 0,5^\circ$, lo que difumina el contorno varios milímetros. Por eso, pese al marcado cuidadoso del borde nítido, se le asigna $\Delta s = 0,002$ m. Este valor supone haber fijado el borde interior (umbra), el más definido. La penumbra geométrica completa a la distancia oblicua del rayo ($\sqrt{L^2 + s^2} \approx 0,84$ m) alcanzaría ~ 8 mm, de modo que 0,002 m es una estimación más bien optimista y no debe bajarse. Aplicando el mismo criterio (y derivando arctan):

$$\begin{aligned} \Delta \theta &= \left| \frac{\partial \theta}{\partial s} \right| \Delta s + \left| \frac{\partial \theta}{\partial L} \right| \Delta L \\ &= \frac{L}{L^2 + s^2} \Delta s + \frac{s}{L^2 + s^2} \Delta L. \end{aligned} \quad (8)$$

Con las incertidumbres a priori ($\Delta s = 0,002$ m, $\Delta L = 0,001$ m, $\Delta D = 5$ km) se obtiene

$$\Delta \theta = 0,15^\circ, \quad \Delta C_{\oplus} = 537 \text{ km,} \quad (9)$$

cota que, expresada a una cifra significativa, da $\Delta \theta \approx 0,2^\circ$ y $\Delta C_{\oplus} \approx 0,5 \times 10^3$ km. El ángulo medido se expresa entonces como $\theta = (14,4 \pm 0,2)^\circ$.

4.2. Verificación Monte Carlo

El método de Monte Carlo es una técnica de simulación que estima la incertidumbre repitiendo el cálculo un gran número de veces con datos de entrada generados al azar. En lugar de evaluar C_{\oplus} una sola vez con los valores medidos, se realizan $N = 10^6$ ensayos; en cada uno se sortea un valor de s , L y D a partir de una distribución normal centrada en la medida y con desviación igual a su incertidumbre, y se calcula la circunferencia resultante. La expresión empleada es siempre la misma: lo que cambia entre ensayos son los datos de partida, que fluctúan dentro de su margen de error tal como ocurriría al repetir físicamente el experimento muchas veces.

El conjunto de los 10^6 resultados forma la distribución de la figura 5. Su centro coincide con el valor estimado y su anchura ($\pm\sigma$) cuantifica cuánto varía C_{\oplus} por efecto de los errores de medida. Esta dispersión resulta *menor* que la cota lineal (9): la propagación lineal corresponde al caso más desfavorable, en que todos los errores se suman en el mismo sentido, mientras que en la simulación se compensan parcialmente. A ello se añade que la cota lineal trata los errores de s y L como si actuaran siempre en el mismo sentido (suma de valores absolutos), mientras que la simulación los sortea de forma independiente —lo apropiado para errores de lectura distintos—, lo que estrecha algo más la distribución. Que un método analítico y otro estadístico arrojen incertidumbres del mismo orden confirma que la cota calculada es fiable y, además, conservadora. La simulación parte de una semilla fija, de modo que sus resultados son reproducibles.

Figura 5. Distribución de C_{\oplus} bajo 10^6 realizaciones gaussianas. La banda corresponde a $\pm\sigma$ y la línea discontinua al valor real.

4.3. Balance de fuentes

La tabla 1 desglosa, a partir de la cota relativa (7), la aportación de cada fuente al error (con $\Delta\theta$ descompuesto en sombra y vara según (8)). La medida de la sombra es, con diferencia, el término que más pesa (por la penumbra del borde, §4), seguida de la distancia D . La combinación lineal de las tres fuentes es del orden del 1,4 %.

Tabla 1. Balance de incertidumbres (propagación lineal).

Fuente	Δx	Contrib. a $\Delta C/C$
Sombra s	0,002 m	0,92 %
Distancia D	5 km	0,32 %
Vara L	0,001 m	0,12 %
Combinada (suma)		1,36 %

5. Discusión

5.1. ¿Es circular el razonamiento?

La objeción más seria al método es la sospecha de circularidad: si la circunferencia es una *longitud* (km) y solo se mide un *ángulo*, ¿de dónde procede el tamaño? La respuesta está en separar lo que es ángulo de lo que es longitud. Los ángulos (la declinación δ , la latitud φ y el ángulo de la sombra θ) no presuponen el tamaño de la Tierra: una pelota y un planeta pueden tener la misma geometría angular. El tamaño entra *únicamente* por la distancia D .

Por eso D no se calcula como $(\varphi - \delta) \times 111 \text{ km}/^\circ$ (eso *sí* sería circular, ya que $111 \text{ km}/^\circ$ es precisamente $C_{\oplus}/360$ introducido de antemano), sino que se *mide* como una longitud independiente sobre el mapa. La única magnitud que aporta la medida propia es el ángulo θ de la sombra; la distancia es un dato externo, citado y atribuido, igual que Eratóstenes empleó la distancia de las caravanas. Ahí reside la diferencia entre apoyarse en un dato medido por terceros e incurrir en un razonamiento circular.

5.2. Por qué un solo punto y no dos ciudades cercanas

Una alternativa habría sido medir simultáneamente en dos localidades próximas (por ejemplo TORRE-PACHECO y Cartagena, separadas $\sim 17 \text{ km}$). Se descarta al examinar la propagación de errores: con esa base, la diferencia angular entre las dos varas sería de apenas $0,153^\circ$, *tan grande como*

el propio error con que se mide el ángulo de la sombra ($\sim 0,15^\circ$). El error relativo en C_\oplus rondaría o superaría el 100%: se estaría midiendo el ruido, del tamaño de la propia señal, y no la Tierra. La sensibilidad del método crece con la base geográfica (Fig. 6), y por eso la versión de un solo punto en el solsticio (cuya base efectiva es la distancia al trópico, ~ 1600 km) funciona mucho mejor que dos varas cercanas. Sí sería viable, en cambio, la variante con dos localidades *alejadas* en el mismo meridiano (varios cientos de kilómetros), que describe el material de la actividad [1] y para la que se proporciona un listado de municipios con sus coordenadas: su base geográfica es comparable a la del trópico y cae igualmente en la zona fiable de la figura 6. Se ha preferido la versión de un solo punto porque no exige un segundo observador midiendo de forma simultánea.

Figura 6. Error relativo en C_\oplus frente al tamaño de la base geográfica para un mismo error angular de medida ($\sim 0,15^\circ$). La región de dos ciudades cercanas (izquierda) es inservible; la del trópico (derecha) es fiable.

5.3. Comparación con el experimento histórico

El resultado obtenido, $C_\oplus^{\text{exp}} = 39645$ km, reproduce el valor real con una desviación del 0,9%, comparable a la que obtuvo el propio Eratóstenes ($\sim 1-2\%$ según la equivalencia que se asuma para el estadio) [3]. El valor de referencia adoptado es la circunferencia polar de la NASA, 40 008 km [6]; el artículo de la actividad cita 39 942 km para esa misma magnitud [1], frente al cual la desviación sería de apenas el 0,74%. Otras fuentes de error secundarias, despreciables aquí, serían la refracción atmosférica cerca del horizonte (irrelevante a $\sim 14^\circ$ de cenit), el achatamiento polar y la pequeña diferencia de longitud entre TORRE-PACHECO y el meridiano exacto del trópico.

6. Conclusiones y reflexión final

Se ha reproducido el método clásico de Eratóstenes con una sola vara en el solsticio de verano, obteniendo $C_\oplus^{\text{exp}} = 39645$ km, que se compara con el valor real dentro de la incertidumbre. El experimento confirma que, con los supuestos físicos correctos y un análisis de errores honesto, un procedimiento de hace veintitrés siglos sigue funcionando con una vara y una cinta métrica.

Limitaciones. La incertidumbre *aleatoria* cuantificada (cota lineal del orden del 1,4%) está dominada por la medida de la sombra, limitada por la penumbra del borde. Al margen de ella, la verticalidad de la vara constituye un posible *sesgo* sistemático, no cuantificado y de magnitud potencialmente mayor. Se aseguró visualmente sobre suelo nivelado, sin plomada, pese a que el material de la actividad recomienda usarla [1]. Un ladeo de apenas 1° en dirección norte-sur se traduciría en $\sim 1^\circ$ en θ y, por la relación $\Delta C/C = \Delta\theta/\theta$, en torno a un 7% de error en C_\oplus , muy por encima del 1,4% de la penumbra. Ahora bien, que la desviación final sea de solo el 0,9%, muy por debajo de ese 7%, sugiere que la vara estaba en la práctica casi vertical. En cuanto a la operativa, lo más delicado es disponer de un cielo despejado en el instante exacto del mediodía solar y fijar con nitidez el extremo de la sombra. Por eso se midió sobre suelo nivelado, con la vara recta y en el instante del mediodía solar, cuando la sombra es mínima.

Mejoras con medios actuales. Sería posible: (i) añadir a la vara un sensor óptico para fijar el extremo de la sombra por debajo del milímetro; (ii) promediar varios días alrededor del solsticio para reducir la dependencia meteorológica; y (iii) obtener la distancia D con una traza GNSS sobre el terreno, eliminando toda sospecha de circularidad respecto al mapa.

Reflexión personal. Lo más revelador de este trabajo ha sido comprobar que el límite del método no reside en la tecnología, sino en la geometría: por mucho que se afine la cinta métrica, una base geográfica pequeña condena el resultado. Comprender por qué dos ciudades vecinas no sirven, y el Trópico de Cáncer sí, enseña más sobre propagación de errores que el propio valor numérico. Que un bibliotecario del siglo III a.C. intuyera todo

esto sin disponer de un cálculo formal de incertidumbres resulta, a mi juicio, lo más admirable del experimento.

Referencias

- [1] F. Moreno Romero, “Eratóstenes y la medida de la circunferencia de la Tierra”, *Revista Pi (La Moraleja)*, n. 43, pp. 38–39 (2004). Versión ampliada (julio 2005).
- [2] C. Sagan, *Cosmos*, Random House, New York (1980).
- [3] M. Lozano Leyva, *De Arquímedes a Einstein. Los diez experimentos más bellos de la física*, Debate, Barcelona (2005).
- [4] Fernández García, Martina. *Técnicas experimentales*. Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
- [5] National Geospatial-Intelligence Agency, *World Geodetic System 1984 (WGS 84)*, NGA.STND.0036 v.1.0.0 (2014).
- [6] NASA Goddard Space Flight Center, *Earth Fact Sheet*, <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html> (consultado 2026).
- [7] NOAA Earth System Research Laboratories, *Solar Position Calculator*, <https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/>.

A. Código Python de cálculo y propagación de incertidumbres

El cálculo se organiza en celdas, igual que en un cuaderno Jupyter. Reproduce todos los cálculos del informe a partir de las medidas tabuladas: implementa la propagación lineal de las ecuaciones (6)–(8) y una verificación por Monte Carlo con 10^6 realizaciones.

Importaciones.

```
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Constantes físicas y geográficas (datos externos, no medidos).

```
R_EARTH_MEAN = 6371.0088      # radio medio (km)
C_REAL_POLAR  = 40007.863     # circunferencia polar real (km)
LAT_TP       = 37.742        # latitud Torre-Pacheco (deg N), WGS-84
DECL_SOL     = 23.44         # declinación solar en el solsticio (deg)
THETA_TEO   = LAT_TP - DECL_SOL # ángulo cenital teórico =  $\varphi - \delta$ 
```

Datos experimentales. La vara L se mide con cinta métrica (1 mm); la incertidumbre de la sombra s la domina la penumbra del borde (el Sol no es puntual), estimada en ~ 2 mm pese al marcado cuidadoso.

```
L, Delta_L = 0.810, 0.001      # vara (m) [cinta métrica, 1 mm]
s, Delta_s = 0.208, 0.002     # sombra medida (m) [cinta 1 mm + penumbra ~2 mm]
D, Delta_D = 1586.0, 5.0      # distancia N-S al Trópico de Cáncer (km) [WGS-84]
```

Cálculo del ángulo y de la circunferencia.

```
theta = np.arctan2(s, L)      # rad
C_est = D * (2 * np.pi / theta) # km (= D · 360 /  $\theta$  en grados)
err_rel = (C_est - C_REAL_POLAR) / C_REAL_POLAR * 100 # %
```

Propagación lineal (cota de error máximo).

```
# Error del ángulo:  $\Delta\theta = |\partial\theta/\partial s| \cdot \Delta s + |\partial\theta/\partial L| \cdot \Delta L$ 
dtheta_ds = L / (L**2 + s**2) #  $\partial\theta/\partial s$  (rad/m)
dtheta_dL = s / (L**2 + s**2) #  $\partial\theta/\partial L$  (rad/m)
Delta_theta = abs(dtheta_ds) * Delta_s + abs(dtheta_dL) * Delta_L #  $\Delta\theta$  (rad)

# Error de la circunferencia:  $\Delta C = |\partial C/\partial D| \cdot \Delta D + |\partial C/\partial \theta| \cdot \Delta\theta$ 
dC_dD = 2 * np.pi / theta #  $\partial C/\partial D$  (km/km)
dC_dtheta = 2 * np.pi * D / theta**2 #  $\partial C/\partial \theta$  (km/rad)
Delta_C = abs(dC_dD) * Delta_D + abs(dC_dtheta) * Delta_theta #  $\Delta C$  (km)
```

```
# Aportación lineal de cada fuente a  $\Delta C/C$  (se SUMAN, no en cuadratura)
contrib = {
    "Sombra s"      : (abs(dtheta_ds) * Delta_s) / theta,
    "Distancia D"   : (Delta_D / D),
    "Vara L"        : (abs(dtheta_dL) * Delta_L) / theta,
}
rel_total = sum(contrib.values()) # ==  $\Delta C / C_{est}$ 
```

Verificación Monte Carlo (contraste estadístico).²

```
rng = np.random.default_rng(seed=20260621)
N = 1_000_000
L_mc = rng.normal(L, Delta_L, N)
s_mc = rng.normal(s, Delta_s, N)
D_mc = rng.normal(D, Delta_D, N)
theta_mc = np.arctan2(s_mc, L_mc)
C_mc = D_mc * (2 * np.pi / theta_mc)
C_mc = C_mc[np.isfinite(C_mc)]
C_mc_mean, C_mc_std = C_mc.mean(), C_mc.std(ddof=1)
```

Resultados por consola (se copian al bloque de datos del informe).

```
print("theta medido    = {:.3f} deg".format(np.degrees(theta)))
print("C estimada     = {:.0f} km".format(C_est))
print("Delta_theta     = {:.3f} deg".format(np.degrees(Delta_theta)))
print("Delta_C (lin)   = {:.1f} km (Delta_C/C = {:.2f} %)".format(Delta_C, rel_total*100))
print("Desviación vs real = {:.2f} %".format(err_rel))
print("Monte Carlo: C = {:.1f} ± {:.1f} km".format(C_mc_mean, C_mc_std))
```

Las figuras del informe (histograma Monte Carlo, sensibilidad frente a la base D y balance de fuentes) se generan en las tres últimas celdas con matplotlib.

²El generador aleatorio de NumPy se arranca con una *semilla* fija para que la simulación pueda reproducirse: al partir siempre del mismo número, los 10^6 sorteos salen idénticos en cada ejecución y el histograma de la figura 5 no cambia de una vez a otra. Como semilla vale cualquier número entero; se ha usado la fecha de la medida (21-06-2026 → 20260621) en vez de uno cualquiera para dejar constancia de que no se ha buscado un valor que favorezca el resultado. En todo caso no influye en él: con un millón de realizaciones la media y la desviación salen iguales sea cual sea la semilla.